

Just in time von der Küche auf den Teller – Ein Blick hinter die Kulissen der Produktionslogistik in der Individualgastronomie

Carola Schulz, Hochschule Heilbronn und Markus Zeller, Jade Hochschule

Die gastronomische Küche ist komplexen produktionslogistischen Herausforderungen ausgesetzt. Gleichzeitig geht es um eine optimale Produktivität in der Küche und um den Umgang mit einem durch die Corona Pandemie nochmals zunehmenden Mangel an gelernten und angelernten Mitarbeiter*innen. Um die Erwartungen der Gäste erfüllen zu können, müssen die Reihenfolgeplanung, Qualitätssicherung und Taktung der Prozesse perfekt aufeinander abgestimmt sein. Nach der Lektüre des Artikels sollen die Leser*innen sowohl die logistischen Prozesse in der Individualgastronomie und dessen Digitalisierungspotenziale besser verstehen als auch die Leistung eines erfolgreichen Küchenteams besser einordnen und wertschätzen können.

1. Produktionslogistik in der Gastronomie?

1.1 Relevanz

Zur Einordnung der Problemstellung geht es im ersten Schritt darum, sich eine Produktion bzw. ein herzustellendes Produkt vorzustellen. Dieses Produkt gibt es beispielsweise in 50 Varianten. Die Bestellungen der Kunden müssen nach Bestelleingang innerhalb von maximal 30 Minuten fertig gestellt werden. Die Anzahl gleichzeitig zu bearbeitenden Auftragspositionen ist sehr heterogen und schwankt beispielsweise zwischen 1 und 30. Einige der Auftragspositionen einer Bestellung müssen früher und andere später ausgeliefert werden. Die Zeitpunkte der Bestelleingänge der Kunden unterliegen ebenfalls starken Schwankungen. Gemäß der Kundenerwartung soll darüber hinaus die Fertigstellungsreihenfolge der Reihenfolge der Bestelleingänge entsprechen. Manche Kunden haben zudem Sonderwünsche abseits der angebotenen Varianten, die ebenfalls befriedigt werden sollen. Die eingesetzten Teile und Rohstoffe müssen eine konstant hohe Qualität haben, sind nur kurz haltbar und unterliegen besonderen Lagerbedingungen. Nach Fertigstellung einer Auftragsposition muss diese möglichst ohne Verzögerung an den Kunden ausgeliefert werden. Der Kunde wartet direkt vor der Produktion bzw. kann ggf. Teile der Logistik sehen. Fehler in der Produktion oder größere Verzögerungen führen schnell zu Ausschuss. Darüber hinaus unterliegt die Produktion strengen hygienischen Auflagen. Und in der Regel wird zum Kernprodukt ein ergänzendes Produkt aus einem weiteren Produktionsbereich angeboten.

Die Planung und Durchführung solch einer Produktion und dessen innerbetrieblichen Logistik mit den genannten Herausforderungen gehören zu den Aufgaben der Produktionslogistik und hören sich äußerst komplex an. Sie findet täglich in den Küchen der Gastronomie statt. Als Kunde bzw. Gast bleibt einem in der Regel der Blick in die Abläufe nach dem Bestellvorgang verwehrt und damit auch, welche Leistung ein gut eingespieltes Küchenteam täglich über den guten Geschmack hinaus vollbringt. Der Gast hat meistens nur mit den Servicemitarbeiter*innen zu tun und beurteilt die Logistik des Restaurants wahrscheinlich mangels Einblick in die Abläufe im Hintergrund vor allem anhand der Reaktions- und Liefergeschwindigkeit des Servicepersonals und der eigenen Erfahrung in anderen Restaurants und in der heimischen Küche. Insbesondere bei längeren Wartezeiten oder Fehlern neigt der Gast schnell zu voreiligen negativen Bewertungen der Leistung. Diese Beurteilung kann eine öffentlichkeitswirksame Komponente haben, spätestens bei einer Bewertung in Internetsuchportalen wie Google, Tripadvisor etc. Ein besseres Verständnis über die Abläufe im Hintergrund könnte zu mehr Verständnis und einer differenzierteren Beurteilung des tatsächlichen Verhältnisses von Preis zu Leistung in der Gastronomie beitragen.

Auch wenn in der Gastronomie viele Abläufe auf Erfahrungen basieren und damit vielleicht auch Unterschiede in der Prozessqualität erklärbar sind, hat die Digitalisierung von Prozessen in der Gastronomie einen immer höheren Stellenwert. Bei Überlegungen zur Digitalisierung in der Gastronomie stehen häufig die Eingabe der Bestellung durch das Servicepersonal in ein mobiles Datenendgerät (MDE)/Handheld an oberster Stelle oder ein digitales Reservierungssystem. Doch es gibt

jenseits der Kassensysteme zur Bestellabwicklung mittlerweile auch Systeme, die die Bestellsteuerung in der Küche mit sogenanntem Küchen-Monitoring übernehmen. Dabei werden die Bestellungen in Aufgaben aufgeteilt, die den relevanten Mitarbeitenden an Küchenmonitoren angezeigt werden – ebenso wie Sonderwünsche und individuelle Gangfolgen. Es gibt zudem in Küchengeräte integrierte Systeme, die das gleichzeitige Garen verschiedener Komponenten unterschiedlicher Bestellungen erlauben und automatisch im Verlauf z.B. Temperaturen anpassen. Im Serviceprozess ist zu berücksichtigen, dass vor, während und nach den Speisen auch Getränke gereicht werden, die an anderer Stelle im Restaurant „produziert“ werden, jedoch aus Sicht des Gastes den Erwartungen entsprechend in den Prozess integriert werden müssen.

Bisherige Literatur, die sich mit komplexer, exzellenter Produktion(slogistik) auseinandersetzt, ist vor allem im Bereich der industriellen Produktion wie z.B. in der Automobilbranche zu finden. Dieser Artikel soll einen Beitrag dazu leisten, die Produktionslogistik jenseits der typischen dafür bekannten Branchen näher zu betrachten.

Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt bewusst in der sogenannten Individualgastronomie, da die Mehrzahl der rund 165.000 in Deutschland in der Umsatzsteuerklassifikation als Gaststätten erfassten Betriebe zu dieser Betriebsform zählen (vgl. Statistisches Bundesamt, 2021). Kennzeichen der Individualgastronomie ist, dass es im Gegensatz zur Systemgastronomie in der Regel um Gastronomiekonzepte geht, die nur an einem Standort betrieben werden, das Speisenangebot tendenziell breiter ist und eine Standardisierung nicht oder weniger stark ausgeprägt ist.

1.2 Ziel, Methodik und Aufbau des Artikels

Nach der Lektüre des Artikels sollen die Leser sowohl die logistischen Prozesse in der Gastronomie und dessen Digitalisierungspotenziale besser verstehen als auch die Leistung eines erfolgreichen Küchenteams besser einordnen und wertschätzen können.

Der Fokus des Artikels liegt dabei auf dem Produktionsprozess von Speisen durch Küchenteams in der individuellen Gastronomieküche im Hinblick auf die produktionslogistischen Abläufe. Der Artikel möchte dabei folgende Fragestellungen beantworten:

- Wie sehen typische Prozesse von Bestellung bis Auslieferung des Essens aus?
- Welche Parallelen und Unterschiede gibt es zur Produktion(slogistik) in z.B. der Automobilbranche?
- Wie genau wird den in der Einleitung genannten Herausforderungen in der Küche begegnet?
- Welche Rolle spielt die Digitalisierung heutzutage in den Abläufen in der Küche
- Inwiefern muss sich die duale und akademische Berufsausbildung im gastronomischen Bereich verändern, um den Herausforderungen der Digitalisierung und der logistischen Prozesse gerecht zu werden?

Zur Beantwortung der Fragen wird zunächst der Stand der Wissenschaft erläutert und der Hintergrund des generischen Benchmarkings unterschiedlicher Branchen dargestellt. Anschließend folgt ein Einblick in typische Prozesse in der Individualgastronomieküche. Danach wird näher auf den Umgang mit Herausforderungen im Produktionsprozess eingegangen. Schließlich werden der aktuelle Stand und ein Ausblick hinsichtlich der Digitalisierung in der Küche dargestellt. Im Fazit werden die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit nochmals zusammengefasst und weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt.

Als Grundlage für die Erkenntnisse dieses Artikels dienen in erster Linie vier teilstrukturierte, jeweils ca. zweistündige Expert*inneninterviews, die im Februar und März 2021 per Videokonferenz bzw. persönlich durch die Autorin und den Autor durchgeführt wurden. Die Gespräche wurden während des Termins aufgenommen und inhaltlich protokolliert. Die Protokolle wurden im Anschluss ggf. mit Aussagen aus den Aufzeichnungen ergänzt. In einem Fall bestand der Wunsch, die Interviewten zu anonymisieren.

Drei der Gespräche fanden mit Gastronom*innen und ein Gespräch mit zwei Vertreterinnen eines Digitalisierungsanbieters in der Gastronomie statt. Bei der Auswahl der Expert*innen aus der

Gastronomie spielten neben persönlichen Kontakten vor allem eigene oder bekannte, positive Erfahrungen, die die Autorin und der Autor mit den Betrieben der interviewten Gastronom*innen hatten. Dabei wurde davon ausgegangen, dass, wenn aus Gästesicht die Gastronomie gut funktioniert, die Prozesse dahinter auch gut zu sein scheinen und daher als Positivbeispiele herangezogen werden können. Außerdem wurde bei der Auswahl berücksichtigt, eine Absolventin des Studiengangs Hotel- und Restaurantmanagement zu Wort kommen zu lassen, um auch den Hintergrund der Ausbildung an der Hochschule Heilbronn in die Interviews mit einbringen zu können. Eine Übersicht über die interviewten Partner und die dazugehörigen Betriebe gibt Tabelle 1.

Tabelle 1: Übersicht über die Interviewpartner

Name(n)	Funktion/ Hintergründe	Der Betrieb	Küchenteam
Christian Mittermeier	Seit Kindheit in der Gastronomie („Wirtshausskind“), gelernter Koch, seit 1995 Inhaber und Geschäftsführer der Villa Mittermeier in Rothenburg o. d. Tauber, 55 Jahre alt	Größe: Ca. 40 Gäste an ca. 8 Tischen, 12 Speisen („Flights“) zur individuellen Menüwahl auf der Karte, mind. 3 bzw. samstags 5 Gänge wählbar Max. ca. 350 Speisen am Tag (inkl. Amuse Gueule) Küchengröße ca. 70 qm Vorbereitungsküche von 2013, neue Produktionsküchen(technik) 2021 Menüpreise ab ca. 45 Euro Früher 1 Michelin Stern https://www.villamittermeier.de/restaurant/	Ca.5-7 Mitarbeiter*innen, davon ca. 2 in Ausbildung, 3-4 mit Ausbildung, 1 ohne Ausbildung
Luise Schettel	Seit Kindheit in der Gastronomie („Wirtshausskind“), gelernte Köchin, gastronomische Leitung des Restaurants „Anders auf dem Turmberg“ und „Hofbistro“ in Karlsruhe, Absolventin des Studiengangs Hotel- und Restaurantmanagement der Hochschule Heilbronn, 29 Jahre alt	Ca. 80 Gäste an ca. 34 Tischen ca. 16 Speisen auf Karte Max. ca. 250 Speisen am Tag (exkl. Amuse Gueule) Menüpreise ab ca. 45 Euro, Hauptgericht ca. 30 Euro Küchengröße ca. 100 qm (Hofbistro nutzt Vorbereitungsküche des Restaurants mit) Küche 2020 neu Früher 1 Michelin Stern https://anders-turmberg.de/	Ca. 5-12 Mitarbeiter*innen, davon ca. 1/3 in Ausbildung, 1-2 ohne Ausbildung (Spüler), ca. 2/3 mit Ausbildung
Anonym 1 Anonym 2	1: Seit ca. 30 Jahren in der Gastronomie tätig, Geschäftsführer (seit 2007) und Küchenchef, 49 Jahre alt 2. Seit ca. 25 Jahren in der Gastronomie tätig, Geschäftsführerin (seit 2007) und Serviceleitung sowie Einkauf, 41 Jahre alt	Ca. 100 Gäste drinnen und 100 draußen Ca. 70 Speisen auf Karte Max ca. 300 Speisen am Tag Hauptgericht ca. 15 Euro Küchengröße ca. 50 qm Küche 2013 neu, 2021 teilweise erneuert	4 Mitarbeiter*innen ohne Koch-Ausbildung aber jahrzehntelanger Erfahrung in der Küche
Stefanie Milcke (1)	(1) Seit 2020 Marketing- und	Unternehmen: Gastro-MIS-GmbH, Amadeus360 (Produktmarke)	

Verena Steffel (2)	Betriebsleitung, Mitglied des Management Boards der Gastro-MIS GmbH. (2) Presse und Kommunikation der Gastro-MIS GmbH.	Ca. 50 Mitarbeiter*innen Deutschlandweit tätig ca. 5000 ausgestattete Betriebe (Unternehmensketten und auch Einzelgastronom*innen) Softwareanbieter mit Fachhandelspartnern für Kasse und Hardware Anbieter von flexiblen Kassensystemen/ Küchen-Monitoring/ Self-Ordering mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten, Software zur Unternehmenssteuerung und -controlling für Hotellerie und Gastronomie https://www.amadeus360.de/	
--------------------	---	--	--

Quelle: Eigene Darstellung

2. Stand der Wissenschaft und Generisches Benchmarking

2.1 Stand der Wissenschaft

Wenn man in den einschlägigen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Datenbanken und Suchmaschinen nach „Logistik in der Küche“ mit variierenden Begriffen auf Englisch und Deutsch sucht, wird man kaum fündig. Forschungsliteratur gibt es vor allem im Bereich der Hotellerie und dabei im Speziellen im Bereich des Einkaufs, insbesondere des E-Procurements (z.B. George, Williams, Henthorn 2011).

Auch im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung und in der Systemgastronomie lassen sich, wenn auch nicht viele, Beiträge im Bereich Logistik finden (Raghavendra, Nijaguna 2015). In den einschlägigen Fachbüchern der Systemgastronomie wird weniger mit dem Begriff Logistik selbst gearbeitet, sondern es geht z.B. um Produktion (vgl. Müller 2013) oder um Organisation in der Küche und um Warenwirtschaft (vgl. Schopohl et. al. 2019). Das für die Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe, d.h. auf die Individualgastronomie, ausgerichtete Fachbuch beschäftigt sich ebenfalls mit der Ablaufplanung und der Warenwirtschaft im Sinne von Beschaffung, Produktion und Lagerung (vgl. Schopohl et. al. 2015, S. 184ff). Auch bei der Fachliteratur zur Ausbildung im Kochberuf taucht Logistik nur als Unterpunkt der Warenwirtschaft auf (vgl. Herrmann 2016, S. 332). Logistik scheint also kein elementarer bzw. umfassender Bestandteil der Ausbildung in der Gastronomie zu sein.

Veröffentlichungen zur Digitalisierung in der Gastronomie legen den Schwerpunkt weniger auf die Küche selbst, sondern auf den Bereich der Vermarktung (vgl. Stähler 2020) der Planung (Weber, 2017) und auf den Bereich des Einkaufs (Drescher, Zeller 2017). Für einen bestehenden Bedarf an relevanter Wissensvermittlung spricht die Konferenz „Digitalisierung in Gastronomie und Küche“ im September 2021 in Mainz (Management Forum Starnberg GmbH 2021). Einen Erkenntnisfortschritt kann auch der Besuch des gastronomischen Digitalisierungs-Showcase in Ahaus bieten. In der als „Silicon Valley der Deutschen Gastronomie“ bezeichneten Stadt zeigt der Softwareentwickler Tobit, wie digitale Prozesse in Restaurants aussehen können (Schindler 2019).

2.2 Generisches Benchmarking zwischen Gastronomie und Industrie

Seine eigenen Prozesse oder Methoden mit der einer anderen Branche zu vergleichen und daraus zu lernen, ist grundsätzlich nichts Neues und nennt sich generisches Benchmarking. Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts gab es eine bedeutsame Übernahme von Konzepten aus der Industrie in die Gastronomie. Die Gründer von McDonald's, die Brüder Richard und Maurice McDonald, bzw. Ray Kroc, der Gründer der McDonald's Corporation, ließen sich Mitte des letzten Jahrhunderts von den Erfolgen der Automobilindustrie, insbesondere von Ford, inspirieren und führten ein auf Standardisierung, Arbeitsteilung und Fließfertigung aufgebautes Konzept in ihrem Fast Food Restaurant ein. Dadurch konnten sie deutliche wettbewerbsrelevante Stückkosteneinsparungen verzeichnen. Das Konzept basierte auf schnellem Service, niedrigen Preisen und hohen Absatzmengen. (Schneider 2020, S. 3-7)

Hingegen ist eine Übernahme der Industrie von Konzepten aus der Gastronomie eher unbekannt. Eine Ursache könnte sein, dass die von Kosteneinsparungen und Effizienz getriebene Industrie sich damit in einer Vorreiterrolle befindet und sich mit diesem Schwerpunkt v.a. in der Individualgastronomie noch nicht wiederfindet. Anders als z.B. bei Fast Food Restaurants und Kantinen geht es bei der Individualgastronomie auch nicht um sehr hohe Stückzahlen und eine Kostenführerschaft. Auch wenn die Gastronomie einem zunehmenden Kostendruck ausgesetzt ist, fehlt den jeweiligen verantwortlichen Gastronomen gegebenenfalls der Wille oder der betriebswirtschaftliche Hintergrund, um in Sachen Effizienz eine Vorbildfunktion für andere Branchen zu erlangen. Die Individualgastronomie wurde bisher vor diesem Hintergrund auch nicht systematisch in der Literatur und Wissenschaft diskutiert. Anders als in der Industrie ist in dieser Branche auch weniger Geld und der Wille für Aktivitäten von Unternehmensberatungen vorhanden, die sonst auch ihren Beitrag für den Austausch zwischen Branchen leisten.

Jedoch könnten einige Stärken der erfolgreichen Individualgastronomie zukünftig auch für andere Branchen interessant werden. Unternehmen müssen sich zunehmend auf volatile, unsichere und sich ständig verändernden Rahmenbedingungen im Markt einstellen. Es geht weniger um den perfekten Plan, als um die Fähigkeit sich kurzfristig anzupassen. Die Gastronomie muss das bereits jetzt im direkten transparenten Live-Kontakt mit Gästen erfolgreich meistern und kann sich nicht hinter Fabrikmauern und Zwischenhändlern „verstecken“. Von der Flexibilität, Agilität und Nähe zu Kund*innen und Mitarbeiter*innen, die in der inhaber*innengeführten Gastronomie überlebenswichtig ist, können auch andere Branchen lernen.

3. Ablauf von Bestellung bis Auslieferung

Abb. 1 gibt einen Überblick über den typischen Prozess von der Bestellung bis zum Servieren der Speisen beim Gast, so wie sie von den Interviewten erläutert wurden. Da Getränkebestellungen üblicherweise nicht über die Küche abgewickelt werden, sind diese im Schaubild nicht dargestellt. Überwiegend laufen die Prozesse manuell ab.

Abbildung 1: Prozessschaubild von der Bestellung bis zur Lieferung von Speisen, überwiegend manueller Ablauf

Quelle: Gastro-MIS GmbH 2020

Die Bestellannahme erfolgt in den Restaurants der Interviewten durch Servicekräfte mit Stift und Zettel. Je nach Situation werden Bestellungen teilweise auch gleich bei mehreren Tischen nacheinander aufgenommen. Anschließend geht die Servicekraft zu einem Terminal des Kassensystems und tippt die Bestellung(en) tischweise in das Kassensystem ein. Hierbei werden auch die Gangfolge und Sonderwünsche (z.B. „Spätzle statt Pommes“) eingegeben.

Der Laufweg zur Kasse und die Eingabe am Terminal würden bei einer Bestellaufnahme mit einem Handheld entfallen, da die Eingabe im Handheld, wie in Abb. 1 in Schritt 1 dargestellt, direkt mit dem Kassensystem verbunden ist. Häufig findet man diese Form der Bestellannahme in Gaststätten mit einem größeren Außenbereich. Ein Grund für die Beibehaltung der Bestellannahme über Zettel ist beispielsweise bei Anonym 2, dass Servicekräfte bei der Eingabe in das Handheld-Gerät ihrer Erfahrung nach die Aufmerksamkeit sehr stark auf den Umgang mit dem Handheld richten und dadurch der Blickkontakt und die Kommunikation mit dem Gast leidet. Durch eine gute Menüführung und nach einer Einarbeitungsphase mit dem Gerät kann dieser Nachteil aber behoben werden (Stefanie Milcke). Unabhängig von dieser Argumentation gibt es laut Luise Schettel eine gewisse Erwartungshaltung der Gäste, dass sich gut ausgebildete Servicekräfte die Bestellungen merken können und sich nur kurz Notizen machen müssen.

Nach der Eingabe ins Kassensystem erhält die Küche einen Gesamtbons aus einem Bondrucker (Schritt 2 in Abb. 1), der alle bestellten Speisen eines Tisches sortiert nach Gängen enthält. Bei Anonym 1 wird pro Tisch und Gang jeweils ein Bon ausgedruckt. Die Ankunft des Bons in der Küche bedeutet bei Anonym 1 gleichzeitig der Abruf des ersten Gangs. Bei Christian Mittermeier kündigt die Servicekraft verbal in der Küche den Abruf des ersten Gangs an, so dass zwischen Bestellaufnahme und Servieren des ersten Gangs genügend Zeit für z.B. das Servieren des Weins vor dem Essen bleibt. Ein Abruf wird mit einem Kringle der Speisen auf dem Gesamtbons markiert. Bei Luise Schettel löst die Servicekraft durch den Druck eines Abrufbons den Abruf des ersten Gangs aus. Die Bons werden zur Übersicht an einer Bonleiste befestigt.

Die Person in der Küche, die für die Bonentnahme zuständig ist, annonciert lautstark den Küchenmitarbeiter*innen die abgerufenen Speisen. Teilweise auch die noch nicht abgerufenen Speisen, wenn diese eine längere Zubereitungszeit haben sollten. Die Abrufe der nachfolgenden Gänge

erfolgen dann weiterhin verbal durch die Servicekräfte (Christian Mittermeier) oder per Abrufbon (Anonym 1 und Luise Schettel). Um Synergieeffekte bei gleichen Bestellungen von mehreren Tischen zu erreichen, kann die annoncierende Person beispielsweise wie bei Anonym 1 auch die Summe von einzelnen Speisen ausrufen. Die Mitarbeiter*innen wissen dann nicht unbedingt, dass sie gerade für verschiedene Tische arbeiten.

Die Zusammenführung der einzelnen Speisen eines Tisches wird in der Regel von der Person koordiniert, die auch für die Bonentnahme zuständig ist. Dem Service kann die Fertigstellung z.B. per Klingelton signalisiert werden (Schritt 3 in Abb.1). Bei Anonym 1 sind Kassensystemterminal und Pass (der Übergabeort der Speisen zwischen Küche und Service) direkt nebeneinander, so dass immer Servicekräfte in der Nähe sind und kein Geräusch als Signal nötig ist. Beim Einsatz von Handhelds ist auch ein Vibrationsalarm oder Ton einstellbar. Luise Schettel berichtete von einem Test-Einsatz von Funkgeräten mit In-Ear Kopfhörern (wie beispielweise von Supermarktkassierer*innen bekannt), so dass die Servicekräfte durch diese Kopfhörer über fertige Speisen informiert werden können. Üblicherweise wird der jeweilige Bon zu den Tellern dazugelegt, auch wenn gut ausgebildete, erfahrene Servicekräfte diesen nicht benötigen, da sie einen Überblick über die von ihnen abgerufenen Gänge der Tische haben (Anonym 2). Schließlich bringen die Servicekräfte die fertigen Speisen an den jeweiligen Tisch (Schritt 4 in Abb. 1).

Die Arbeit in der Küche beginnt allerdings nicht mit der Bestellung des Gastes. Sie beginnt viel früher am Tag oder bereits am Tag zuvor mit den Vorbereitungen und endet mit dem Aufräumen und Säubern der Küche. Wenn ein Restaurant wie bei Christian Mittermeier oder Luise Schettel beispielsweise abends ca. 4-5 Stunden geöffnet hat, ist der Arbeitsbeginn des Küchenteams bereits ca. 4-5 Stunden davor.

4. Umgang mit Herausforderungen

4.1 Flexibilität bei Sonderwünschen der Gäste

Die Flexibilität von Küchen, auf Sonderwünsche von Gästen reagieren zu können, ist ein klarer Wettbewerbsvorteil. Laut einer Umfrage von Bookatable im Jahr 2016 unter Restaurantgästen würden 67% der Befragten ein Lokal nicht mehr besuchen, wenn auf ihre Wünsche nicht eingegangen werden würde (Bookatable GmbH & Co. KG 2016). Alle von uns Interviewten gaben an, dass im Rahmen der Möglichkeiten stets versucht wird, auf besondere Gästewünsche einzugehen.

Die Servicemitarbeiter*innen wissen üblicherweise Bescheid, welche Art von Sonderwünschen möglich sind und welche nicht, im Zweifel fragen sie in der Küche nach. Die Kommunikation von Sonderwünschen an die Küche erfolgt über den Standardweg der Übermittlung von Bestellungen an die Küche, also über das Kassensystem/Bestellsystem in einer gesonderten Zeile mit der Sonderinformation beim zugehörigen Gericht auf dem gedruckten Bon.

Dabei ist die Art des Wunsches ausschlaggebend. Während das Eingehen auf typische Intoleranzen wie „glutenfrei“ laut Luise Schettel keine Herausforderung darstellt, ist der Wunsch nach einer veganen Variante aufgrund der Komplexität von Gerichten schwierig umzusetzen.

Das Weglassen von einzelnen Bestandteilen von Gerichten wie z.B. „ein Salat ohne Oliven“ ist in der Regel kein Problem. Allerdings wird es beispielsweise sehr schwierig bei „alles ohne Salz“ oder „alles ohne Knoblauch“. Dann müssen ggf. kurzfristig im Hochbetrieb alle Rezepturen durchgegangen werden. Solche Wünsche verursachen laut Christian Mittermeier einen Zeitaufwand Faktor 10 oder 20 und können ggf. dann auch nicht umgesetzt werden. Letztlich entscheidet die Küche, was ggf. geht und was nicht.

Die Häufung von Sonderwünschen im Hochbetrieb verkomplizieren die Abläufe in der Küche, aber auch im Service, und führen deshalb laut Anonym 2 bei den Beteiligten teilweise zu Unmut. Beispielsweise dauert das Eintippen von Sonderwünschen in das Kassensystem durch das Servicepersonal deutlich länger. Auch besteht die Gefahr von Verwechslungen bei ähnlichen Sondervarianten z.B. einmal „mit extra vielen Zwiebeln, ohne Oliven“ und einmal „ohne Zwiebeln, mit

viel Oliven“. Manche Sonderwünsche bereiten zudem Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Abrechnung (z.B. bei einer Pizza, die hälftig unterschiedlich belegt sein soll).

Bei der Entscheidung, ob auf einen Gästewunsch eingegangen werden kann, spielt auch eine Rolle, ob der Wunsch kurzfristig oder im Rahmen beispielsweise einer größeren Gesellschaft vorab geäußert wird. Eine längere Vorlaufzeit erhöht die Flexibilität. Das ist vergleichbar mit der Produktion außerhalb der Gastronomie. Beispielsweise ist eine kurzfristige Änderung der Konfiguration eines Autos schwieriger zu gewährleisten als ein Änderungswunsch monatelang im Voraus.

In Speisekarten mancher Restaurants gibt es den Hinweis, dass Umbestellungen von z.B. Beilagen mit einem Zuschlag von 1 Euro auf den Preis berechnet werden. Dies mag einerseits zur Kompensation des dahinterstehenden zusätzlichen Aufwands dienen, aber auch zur Abschreckung des Gastes vor der Äußerung von Sonderwünschen, um unnötige Komplexität in der Küche zu vermeiden. Einige Restaurants planen die Flexibilität bei Beilagen direkt mit ein und bieten verschiedene Beilagen zum Hauptgericht standardmäßig zur Auswahl an.

Auch in der Produktion anderer Branchen ist es üblich, sich Abweichungen vom Standard vergüten zu lassen oder die Flexibilität von vornherein zu berücksichtigen. Als Beispiele sind hier das Customizing von Lagerverwaltungssoftware oder auch die Konfiguration von Mobiltelefonen bzgl. Speicherplatz, Farbe etc. zu nennen. Das individuelle Eingehen auf Sonderwünsche außerhalb der vorgegebenen Konfigurationspalette ist in der Massenproduktion aber quasi unmöglich. Sonderanfertigungen, die nicht im Standardverfahren produziert werden können, stören den effizienten Produktionsablauf und verursachen damit verhältnismäßig viel zu hohe Zusatzkosten.

4.2 Die gleichzeitige und schnelle Lieferung von unterschiedlichen Gerichten

Gäste in Restaurants reagieren sehr zeitsensitiv und somit müssen zu lange Wartezeiten insbesondere zu bestimmten Zeiten und Anlässen vermieden werden. Laut einer Umfrage von Bookatable im Jahr 2017 erachten 60% der Befragten eine Wartezeit von unter 30 Minuten nach Bestellung für angemessen (Bookatable GmbH & Co. KG 2017). Dies lässt gerade in Stoßzeiten keinen Raum für lange Vorbereitungen oder zeitverschwendende Aktivitäten wie die Suche nach einem Arbeitsgegenstand.

„Mise en Place ist das A und O. Wenn man das nicht gescheit und strukturiert hat, übersteht man den Abend nicht.“ (Luise Schettel)

Unter Mise en Place versteht man die Bereitstellung von Zutaten und die Vorbereitung des Arbeitsplatzes. In der industriellen Produktionslogistik kann man das mit „Assemble to order“ und „5S“ vergleichen.

Bei „assemble to order“ werden verschiedene Komponenten bereits vor Eingang einer Bestellung produziert und gelagert und erst, nachdem die Kundenbestellung eingegangen ist, kundenspezifisch endmontiert. Somit wird die Wartezeit des Kunden gegenüber „Make to order“ (der Produktion nach Bestelleingang) reduziert, spezielle Kundenwünsche bzgl. der Konfiguration sind bis zu einem gewissen Grad realisierbar und Bestände von Fertigwaren können vermieden werden. Schon 3-4 Stunden vor dem Eintreffen der Gäste beginnen die Vorbereitungen in der Küche, bei großen Events ist diese Zeit deutlich länger. Das Sous Vide- oder auch Vakuum-Garen bei niedrigen Temperaturen beeinflusst ebenfalls positiv die Qualität und Planbarkeit in der Küche durch die exakte Kontrolle des Gargrades. Der Prozess des Garens kann automatisch während der Vorbereitungszeit erfolgen. Das Fleisch wird dann z.B. vor dem Servieren bei großer Hitze nur noch kurz angebraten.

Beim Mise en place wird der Arbeitsplatz so vorbereitet, dass z.B. Messer, Pfannen, etc. an der vorgesehenen Stelle liegen und keine unnötigen Dinge Platz auf dem Arbeitstisch wegnehmen. Bei „5S“ aus dem Lean Management ist dies ähnlich. Dabei handelt es sich um ein Prinzip der Arbeitsplatzorganisation mit dem Ziel einer hohen Arbeitseffizienz, -qualität, -stabilität und -sicherheit. Hierbei werden unnötige oder selten genutzte Arbeitsmittel aussortiert und der Arbeitsplatz so aufgeräumt, dass Gegenstände immer am selben Ort zu finden sind. Ferner wird der Arbeitsplatz sauber gehalten sowie die Ordnung standardisiert, „gelebt“ und verbessert. (Ziegenbein 2020, S.74-75)

Nichtsdestotrotz gibt es aber Gerichte, die unterschiedliche Zubereitungsauern haben und letztendlich gleichzeitig an einen Tisch geliefert werden sollen. Dies ist insbesondere bei der Bestellung von vielen Gästen an einem Tisch eine Herausforderung. Hierzu zeigten die Interviewten verschiedene Ansätze auf, damit umzugehen.

Luise Schettel erläuterte, dass ab 10 Gästen ein einheitliches Menü gewählt werden muss. Somit haben alle Gerichte an einem Tisch dieselbe Zubereitungsauer. Anonym 1 stellt in seiner Küche sicher, dass alle Gerichte in ungefähr 10 Minuten ab Abruf fertig sind. Durch diese Taktung ist keine Warmhalteplatte oder ähnliches nötig. Christian Mittermeier erklärte, dass durch die Entkopplung des Gesamtbons vom Abrufbon manche Komponenten wie z.B. Steaks bereits vor dem eigentlichen Abruf zubereitet werden können und die Zeit bis zum Abruf zum „Ruhen“ in einer Wärmeschublade genutzt werden kann. Nach dem Abruf muss das Steak dann nur noch angerichtet werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht auch das Anbraten mehrerer Steaks für unterschiedliche Tische gleichzeitig und führt somit zu effizienteren Arbeitsabläufen. Hierbei handelt es sich also um eine Art assemble to order, wobei die Steaks bereits beim Mise en place ohne vorliegende Bestellung vorportioniert werden und gelagert werden, bei Bestellung zubereitet und gelagert und bei Abruf des Ganges nur noch serviert werden.

4.3 Einhaltung der vorgegebenen Abarbeitungsreihenfolge nach Ankunft der Gäste bzw. Bestellaufnahme

In der Regel erfolgt die Bearbeitung in der Küche nach dem First Come First Serve (FCFS) Prinzip. Bewusste Abweichungen von diesem Prinzip gibt es in Ausnahmefällen, z.B. bei Gästen, die es besonders eilig haben, wenn etwas beim Servieren heruntergefallen ist oder die Bestellung falsch aufgenommen wurde und eine schnelle „Wiedergutmachung“ nötig ist. Eine notwendige Abweichung wird mündlich durch den Service an die Küche mitgeteilt.

Ansonsten erfolgt die Einhaltung der FCFS Reihenfolge durch die Bearbeitung der Bons in der Reihenfolge, wie die Abrufe bzw. Bestellungen aus dem Bondrucker kommen. Nach der Entnahme aus dem Drucker werden sie an einer Bonleiste befestigt. Bei Anonym 1 entspricht die Reihenfolge der Bons an der Bonleiste der Reihenfolge des Bestelleingangs, was dazu führt, dass man immer wieder die Bons umhängen muss, wenn welche abgearbeitet wurden. Die Bons in Bearbeitung werden auf den Tisch gelegt. Bei Luise Schettel und Christian Mittermeier findet kein Umhängen statt, was auch damit zusammenhängt, dass in deren Restaurants anders als bei Anonym 1 quasi immer mehrere Gänge konsumiert werden. Ein Gesamtbon mit allen Gängen bleibt dort bis zur vollständigen Abarbeitung an der Bonleiste hängen. Abrufbons werden nach Ankunft als „in Bearbeitung“ davorgehängt und mit manuellen Markierungen versehen oder es wird wie bei Christian Mittermeier mit „Kringeln“ auf dem Gesamtbon als Markierung für Speisen in Bearbeitung gearbeitet. Haben die fertigen Teller die Küche verlassen, werden die Speisen durchgestrichen.

Gerade, wenn viele Abrufe anstehen, ist es notwendig, dass Synergien bei der Vorproduktion, Fertigstellung und zeitlichen Umsetzung gehoben werden, zum Beispiel, indem identische Speisen von mehreren Tischen zusammengefasst und ggf. kurz gelagert werden. Sind mehrere Bestellungen gleichzeitig in Bearbeitung kann es dazu kommen, dass ein Abruf, der später eingegangen ist, vor einem anderen serviert wird. Hierbei handelt es sich aber nur um wenige Minuten, so dass dies kaum auffallen sollte.

Die Koordination der Reihenfolge der Abrufe mit dem typischen „Ausrufen“ übernimmt üblicherweise der/die Küchenchef*in. In manchen Küchen, allerdings nicht bei den Interview-part*innen, übernimmt die Koordination und Übergabe der fertigen Gerichte an den Service eine separate Person, ein sogenannter „Annonceur“.

In der industriellen Produktion haben andere Prinzipien als das FCFS Prinzip zur Reihenfolgenplanung von Bestellungen einen größeren Stellenwert. Das FCFS Prinzip ist vor allem dort sinnvoll, wo Kunden die Reihenfolge der Bearbeitung mitbekommen und dem Gerechtigkeitsempfinden der Kunden entsprochen werden sollte. Ansonsten sind die Bearbeitung in der Reihenfolge von beispielsweise dem Fälligkeitsdatum oder der Bearbeitungsdauer zur Minimierung von Verspätungen bzw. der

durchschnittlichen Fertigstellungszeit oder zur Optimierung der Auslastung von Ressourcen im industriellen Produktionskontext eher geeignet.

Geht es um die Einhaltung von FCFS an einzelnen Arbeitsstationen kommen im Wartebereich vor einer Arbeitsstation beispielsweise sogenannte FIFO (First in First Out) Bahnen bzw. FIFO-Bahnhöfe zum Einsatz. Darin werden Behälter entsprechend ihrer Ankunftsreihenfolge als Warteschlange geführt. Auch Durchschubregale können die Bearbeitungsreihenfolge an der nächsten Station sicherstellen. Diese kennt man auch im Bereich der Gastronomie z.B. aus Schnellrestaurants, in denen die Burger im hinteren Bereich zubereitet werden. Die fertigen Burger werden von der hinteren Seite eines Regals eingelegt und rutschen dann auf einer geeigneten Regalebene in einer abgegrenzten Bahn nach vorne in den Servicebereich zur Entnahme durch.

4.4 Einhaltung und Verbesserung der Prozess- und Produktqualität

Sowohl in der Gastronomie als auch in der Industrie spielt die Qualität der Produkte und Prozesse eine entscheidende Rolle im Wettbewerb. In der industriellen Produktion werden zur Einhaltung und Verbesserung von Produkt- und Prozessqualität Methoden bzw. Qualitätsmanagementsysteme wie Total Quality Management (TQM), Qualitätsmanagementsysteme nach ISO Standard, Lean, Six Sigma und weitere angewandt. Eine ausführlichere Auflistung und Erläuterungen führen über den Rahmen dieses Artikels hinaus. Ausführungen dazu finden sich z.B. in Pfeifer, Schmitt 2021.

Qualitätsmängel in Restaurants können aus Sicht der Gäste in verschiedenen Bereichen auftreten, sei es bei der Reinlichkeit der Toiletten oder einem unverstandenen Umgang mit Familien (Schätzing 2015, S.19). Einer der Qualitätsmängel, der die Küche betrifft, ist die „lieblose Küchenpräsentation“ (Schätzing 2015, S.18-19). Dazu gehören die Temperatur des Tellers und des Essens, die Frische, der Geschmack, die Standardisation/Vollständigkeit und die Anrichteweise.

Eine wichtige Voraussetzung zur Einhaltung der Qualitätsansprüche an Frische und Geschmack ist die Qualitätskontrolle beim Einkauf, im Wareneingang und im Lager. Langjährige Lieferbeziehungen zu qualitativ hochwertigen Lieferanten sind dabei auch hilfreich. Die Temperatur wird einerseits vom Küchenchef/der Küchenchefin, bzw. dem gut geschulten Personal in der Küche aber andererseits auch vom Servicepersonal sichergestellt. Der Geschmack wird über die eigene Erfahrung im Bereich Sensorik in der Produktion gewährleistet. Klare Ansagen des Küchenchefs/der Küchenchefin bzgl. der Erwartungen an die Qualität können auch sehr hilfreich sein. Bei der Anrichteweise und zur Sicherstellung der Standards/Vollständigkeit sowie der korrekten Zubereitung sind ebenfalls klare Vorgaben und gut geschultes Personal ausschlaggebend.

Wenn Fehler passieren oder es Beschwerden seitens der Gäste gibt, wird dies laut Anonym 1 nicht während der stressigen Stoßzeit direkt in der Küche mit den betreffenden Mitarbeiter*innen ausdiskutiert. Dies geschieht nach Feierabend und es wird im Team darüber nachgedacht, wie solche Fehler zukünftig vermieden werden können. Christian Mittermeier bespricht in seinem Team wöchentlich die „Pennerliste“ (Speisen, die weniger häufig bestellt wurden) und sucht die Ursachen für die geringe Nachfrage zum einen in der Zubereitung, aber auch im Service. Manche Gerichte können dann z.B. besser angepriesen werden.

Eine genau definierte Zielvorgabe und -kontrolle, wie lange die Zubereitung einer Speise dauert, gibt es normalerweise nicht. Die Getränke und ggf. Brot sollten beim Gast innerhalb von 5 Minuten nach der Bestellung ankommen. Bei Christian Mittermeier steht nach ca. 20-30 Minuten der erste Teller beim Gast, bei Anonym 1 ebenso spätestens nach 20 Minuten. Sollte es ausnahmsweise länger dauern, so sollte der Service die Gäste darüber vorab informieren, um Konflikte zu vermeiden. Dies ist insbesondere wichtig, wenn Gäste wenig Zeit mitbringen, z.B. in der Mittagspause.

Transparenz bzgl. Lieferzeiten bzw. Verspätungen gehört auch in der Industrie und im Handel zunehmend zu der Erwartungshaltung der Kunden. „Track and Trace“ bietet Kunden eine bessere Planungssicherheit und gibt ihnen mehr Flexibilität, um frühzeitig auf Lieferschwierigkeiten reagieren zu können. Eine vernetzte Produktion im Zuge von Industrie 4.0 sorgt darüber hinaus auch für mehr Transparenz in der Qualität und dem Fortschritt von Produktionsprozessen.

Inspiration für neue Speisen oder auch für die Optik der Anrichteweise findet Anonym 2 unter anderem in Food Blogs oder Zeitschriften. Christian Mittermeier lässt sich bzgl. Kreativität und Stilistik ebenfalls gerne von außen inspirieren und besucht hierzu mit Mitarbeitenden auch andere Betriebe. Teilweise kommen Vorschläge für Verbesserungen auch aus dem Küchenteam. Insbesondere, wenn neue Kolleg*innen von außerhalb dazu kommen, bringen diese laut Luise Schettel „frischen Wind“ mit. Beim Testen von neuen Speisen oder Verbesserungen bindet Christian Mittermeier bewusst auch Nicht-Fachleute mit ein.

Wöchentliche Besprechungen zu Verbesserungen finden bei Christian Mittermeier z.B. wie oben bereits beschrieben, über die „Pennerliste“ statt. Auch bei Luise Schettel wurden wöchentliche Treffen mit der Restaurantleitung, dem Küchenchef, Luise Schettel selbst als gastronomische Leiterin sowie Sören Anders, dem Inhaber/Geschäftsführer genutzt, um sich regelmäßig über Verbesserungen auszutauschen. In der Produktion von Industriegütern sind solche Treffen vergleichbar mit sogenannten KVP-Stehungen (KVP=Kontinuierlicher Verbesserungsprozess).

Anonym 1 betont auch, dass der persönliche Ehrgeiz jedes Einzelnen, Dinge sehr gut machen zu wollen, ein Treiber von Verbesserungen und hoher Qualität ist. Dies gilt ebenso für die industrielle Produktion. Die Motivation und hohe Moral der Mitarbeiter ist z.B. eine wesentliche Säule des Toyota Produktionssystems.

4.5 Umgang mit Nachfrageschwankungen

Es gibt mehrere Varianten von Schwankungen in der Auslastung in der Küche. Zum einen können sie dadurch entstehen, dass weniger Gäste als üblich oder angekündigt erscheinen oder die Gäste über die Öffnungszeiten hinweg nicht gleichmäßig erscheinen. Über die Steuerung von Reservierungszeiten lassen sich die Ankunftszeiten der Gäste etwas besser verteilen, so dass z.B. nicht alle Gäste gleichzeitig um 19 Uhr erscheinen. Wenn Tische während des Abends nur einmal belegt werden, ist dies leichter handhabbar, als wenn ein „Zweischichtbetrieb“ ein genaues Zeitfenster für die Ankunftszeit vorgibt (z.B.18-20 Uhr, 20-22 Uhr). In der industriellen Produktion könnte man dies mit der Nivellierung vergleichen. Man versucht, das Arbeitsaufkommen zu glätten und dadurch eine gleichmäßigere Auslastung zu bekommen. Wenn weniger los ist als sonst, können die Küchenmitarbeiter*innen im Rahmen von Gleitzeitkonten auch mal früher gehen, machen Pause, füllen Behälter auf oder bereiten bereits den nächsten Tag vor. Auch werden in schwächer ausgelasteten Zeiten neue Gerichte ausprobiert und getestet. Schwieriger ist es, bei einer ungeplant höheren Gästeanzahl kurzfristig zusätzliche Mitarbeiter*innen zu organisieren.

In der Küche sind die „Renner“ und „Penner“ der Speisekarte erfahrungsgemäß bekannt, so dass dies beim Einkauf bezüglich der Mengen und auch beim Mise en Place bereits berücksichtigt wird. Die entsprechende Datengrundlage lässt sich auch aus dem Kassensystem ziehen. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder dazu, dass sich gelagerte Lebensmittel dem Ende ihrer Haltbarkeit nähern bzw. zu wenig konsumiert wurden. Hierfür hatten die Interviewten mehrere teils unterschiedliche Ansätze. Zum einen wird beispielsweise durch Servicekräfte bei den Gästen aktiv für Gerichte mit diesen (auf jeden Fall noch haltbaren) Lebensmitteln geworben. Eine andere Möglichkeit ist, die Lebensmittel als Übungsprodukte für Auszubildende zu nutzen, ein Personalesen davon zuzubereiten oder einzufrieren. Anonym 1 versucht die Zutaten immer für mehrere Gerichte auf der Karte zu verwenden, um beim Verbrauch nicht nur von der Nachfrage nach einem Gericht abhängig zu sein. Dies ist bei größeren Speisekarten mit ca. 70 unterschiedlichen Speisen (inkl. Vor- und Nachspeisen) wie in diesem Fall leichter möglich als bei einer Speisekarte mit 12 unterschiedlichen Speisen wie bei Christian Mittermeier. In der Industrie ist dieses Prinzip mit einem Baukastensystem oder einer Plattform in der Automobilindustrie vergleichbar.

Zusätzlich gibt es Auslastungsschwankungen bei den Mitarbeiter*innen, wenn die Stationen in der Küche ungleich nachgefragt sind. Gründe dafür können z.B. sein, wenn weniger Salate als üblich bestellt werden oder auch, wenn am Anfang des Abends noch keine Desserts, dafür aber zunächst viele Vorspeisen zubereitet werden müssen. Die inhaltliche Aufteilung der Arbeitsstationen und die Flexibilität der dort arbeitenden Mitarbeiter*innen sind hierbei ausschlaggebend. Beispielsweise hilft bei Anders auf dem Turmberg der Patissier am Anfang bei den Vorspeisen mit und später unterstützt

der Vorspeisenkoch den Pâtissier. Eine Umwidmung von Stationen bzw. Linien ist aufgrund der Anordnung der technischen Geräte und Materialien generell nicht einfach möglich. Bei einer unerwartet großen Nachfrage nach einem Gericht kann es laut Anonym 2 auch nötig sein, dass Lieferanten zweimal täglich Zutaten anliefern, da im Restaurant wenig Lagerplatz vorhanden ist. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Restaurant und den Lieferanten erlaubt hier eine relativ hohe Flexibilität bzgl. des Nachschubs bis hin zur Inanspruchnahme von reservierten Lagerbeständen beim Lieferanten.

In der industriellen Kontraktlogistik werden in jahrelanger enger Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern und Kunden individuelle logistische Dienstleistungen und darüber hinaus teilweise auch Tätigkeiten in Produktion (z.B. Vormontage) oder Qualitätssicherung erbracht. Durch die starke Verzahnung von Lieferketten und wertschöpfenden Tätigkeiten ist auch hier, wie in der Gastronomie, eine langjährige, enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Kunden der Erfolgsschlüssel.

4.6 Bedeutung der Einarbeitung und Entwicklung zum Team

Um den Anforderungen an die Qualität und dem täglichen Stress in der Küche insbesondere zu Stoßzeiten begegnen zu können, ist ein gut funktionierendes Küchenteam notwendig. Eine angenehme Atmosphäre ist darüber hinaus wichtig, um Mitarbeiter*innen im Team halten zu können. Ähnlich wie in der Industrie hat auch die Gastronomie mit einem zunehmenden Fachkräftemangel zu kämpfen, so dass sich gut qualifizierte Mitarbeiter*innen die Arbeitgeber aussuchen können. Die Einarbeitung von neuen Mitarbeiter*innen dauert je nach Vorerfahrung zwischen einem Monat und einem halben Jahr. Funktioniert das Team gut, ist die Fluktuation niedrig.

Zur Stärkung des Teams trägt bei allen Interviewten das tägliche gemeinsame Personalesen bei. Anonym 1 machte darüber hinaus mit seinen Mitarbeiter*innen früher gemeinsame Betriebsausflüge. Christian Mittermeier setzt für das Teambuilding viel Zeit und Geld ein, z.B. für ein regelmäßiges Coaching mit Vorträgen und Spielen sowie ein tägliches „Powerbriefing“ mit allen Mitarbeiter*innen des Restaurants und Hotels.

Ein guter Teamgeist ergibt sich vor allem durch das Arbeiten am gemeinsamen Ziel: zufriedene Gäste. Auch ist dafür wesentlich, dass auf „den Faktor Mensch eingegangen wird“ (Christian Mittermeier) und es „Raum für Entfaltung und Freiheit gibt“ (Anonym 1). Klare Ansagen der Küchenleitung sind wichtig, aber nicht in Form einer Diktatur über Befehl und Gehorsam. Ehrlichkeit, ein respektvoller Umgang und das Einstehen für andere sind Kennzeichen eines guten Küchenteams.

Auch in der Industrie hat man gerade durch stärkere Arbeitsteilung immer mehr Schnittstellen. Eine reibungslose Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften, Abteilungen oder Unternehmen ist daher heutzutage ein Schlüsselfaktor im globalen Wettbewerb. Das gemeinsame Ziel, der zufriedene Kunde, ist bei unterschiedlichen Abteilungs- und Unternehmenszielen, individuellen Boni oder persönlichen Zielen im Alltag der Zusammenarbeit leicht aus dem Fokus zu verlieren. Mit dem Gast in direkter räumlicher Nähe und damit auch teils persönlichem Kontakt zwischen Gast und Küchenteam ist die Rückbesinnung eines Küchenteams auf das gemeinsame Ziel sicherlich einfacher.

5. Digitalisierung in der Gastronomie

Die Hospitality Branche in Deutschland gehört beim Stand der Digitalisierung nicht zu den fortschrittlichsten Branchen (vgl. BMWi 2021). Erste für den Gast sichtbare Prozesse erfolgten in der Hotellerie durch die Möglichkeit, Zimmer Online zu buchen und in der Gastronomie durch Online-Tischreservierungen (Dehoga-Bundesverband 2021; Hänsler 2021, S.117ff.). Die Bewertung der Leistungen der Gastronomie und Hotellerie aus Gästesicht werden heute - wie bereits angesprochen - nicht mehr im persönlichen Gespräch weitergegeben, sondern häufig direkt vor Ort auf dem Smartphone in Google, TripAdvisor oder Yelp durch den Gast veröffentlicht.

Zur Strukturierung der grundsätzlich digitalisierbaren Prozesse in der Gastronomie bietet sich eine Unterteilung nach Prozessen an, die der Gast wahrnimmt (Front of House) bzw. die im Hintergrund ablaufen (Back of House bzw. Backoffice). Ein weiterer Ansatz besteht darin, die komplette Wertschöpfungskette zu strukturieren – von der Warenbestellung beim Lieferanten bis zu Bezahlung der Speisen und Getränke durch den Gast. Aus der erstgenannten Unterscheidung ergeben sich u. a. die in Tabelle 2 dargestellten digitalen Anwendungen.

Tabelle 2: Digitalisierung in der Gastronomie

Front of House	Back of House
Digitale Kommunikation (Website ggf. mit Online-Shop, Social Media Marketing, Nutzung von Gästedatenbanken, Targeted Marketing)	Einsatz von Küchen-/Thekenmonitoren zur Anzeige der Bestellung
Online-Tischreservierung ohne/mit Auswahl der Plätze für Gäste – ohne/mit digitalen Tischplänen für Service	Automatisierte Küchentechnik (z.B. cook & chill + Regenerieren)
Online-Tischreservierung mit Schnittstellen zur Kasse und zu Gästedaten (zur Kundenbindung)	Kassensystem mit Reporting / Kennzahlen
Digitale Speisekarte auf betriebseigenen Geräten bzw. Displays	Digitale Warenwirtschaft (Waren, Lieferanten, Bestand, Rezepte)
Digitale Speisekarte mit Zugriff durch Gäste-Smartphone	System zur Auswahl von Lieferanten, und digitale Warenbestellung
Digitale Speisekarte mit Zugriff durch Gäste von außerhalb oder im Restaurant mit folgenden Bestelloptionen durch Gäste: Im Restaurant am Platz, für Abholung/Takeaway bzw. Lieferung/Delivery	System für Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung
Kassen-System mit Handhelds (Bestellerfassung durch Service)	Digitale Personalverwaltung (Dienstpläne, Zeiterfassung, Bezahlung)
Bargeldlose bzw. kontaktlose Bezahlung / E-Payment (z.B. Karte, PayPal, Smartphone)	Risiko-Analysesysteme für kritische Kontrollpunkte im Hinblick auf Hygiene und Lebensmittelsicherheit
Verkauf und Einlösen von Online-Gutscheinen	Interne Abrechnung von Online-Gutscheinen

Quelle: Eigene Darstellung

Die grundsätzlich möglichen digitalen Anwendungen lassen sich als eine Art Werkzeugkasten darstellen. Aus dem Einsatz mehrerer Werkzeuge ergeben sich dann Schnittstellen und Verknüpfungen (siehe Abb. 2). Durch die schrittweise Erweiterung der Werkzeuge kann eine Anpassung an die Komplexität des gastronomischen Betriebes erfolgen. Insbesondere in der Systemgastronomie mit zahlreichen Filialen bzw. einer Franchise-Steuerung sind einerseits die digitale Erfassung von Stamm-, Bewegungs- und Zeitdaten und andererseits deren Auswertung in Echtzeit über Dashboards und Kennzahlen essentiell. In Abb. 2 ist eine hybride Kasse mit lokalem Kassenserver und Cloud Funktionen dargestellt. Bei nur cloud-basierten Kassen bzw. ausschließlich lokalen Kassenservern entfällt das jeweilige andere Symbol in der Abbildung und unter Umständen auch einzelne dargestellte Funktionen. Die Relevanz eines Online-Shops wird insbesondere dadurch deutlich, dass gastronomische Betriebe zunehmend flexible Bestelloptionen im und vor allem außerhalb des Restaurants mit Takeaway und Delivery anbieten und damit den Trends im Außer-Haus-Markt nachkommen wollen.

Zukünftige erweiterbare digitale Reservierungssysteme, die heute bereits in Nordamerika im Bereich Fine Dining eingesetzt werden, verfolgen als Managementsystem das Ziel, Umsätze zu steuern und ein Geschäftsmodell zu etablieren, wie es in der Hotellerie bereits üblich ist. Das heißt, je nach Tag, Buchungszeitpunkt oder Storno-Option werden zukünftig völlig unterschiedliche Preise für das gleiche Zimmer bzw. im Restaurant "für den gleichen Tisch" verlangt. Im Flugzeug akzeptieren Fluggäste heute auch, dass der Platz daneben möglicherweise deutlich günstiger ist, weil beispielsweise zu einem anderen Zeitpunkt gebucht wurde. (Christian Mittermeier).

Abbildung 2: Digitaler Werkzeugkasten für die Gastronomie

Quelle: Gastro-MIS GmbH 2020

Bei den Abläufen in den Küchen der Individualgastronomie spielt die Digitalisierung nach Aussagen unserer Expert*innen z.B. eine Rolle bei den Kochmethoden in der Vorbereitungsküche. Christian Mittermeier erläutert das anhand von Produkten, die eine lange Zeit bei konstanter Temperatur gegart werden müssen (z.B. bei der Vorbereitung für ein Catering mit vielen Personen). Hier sind eine digitale Überwachung und Automatisierung der Vorgänge hilfreich. Frau Schettel nennt Apps mit denen Rezepte verwaltet werden, Putzintervalle überwacht und Arbeitszeiten erfasst werden als Beispiele für den aktuellen Einsatz in der Küche.

Die zukünftige Digitalisierung in der Küche wird von den Expert*innen differenziert beurteilt.

„Es gibt einen Punkt, ab dem wir gerne betonen, dass der Faktor Mensch mit individuellen emotionalen Komponenten eine wichtige Rolle behält, weil ein Übermaß an Digitalisierung das Gegenteil von dem bewirkt wofür wir stehen.“ (Christian Mittermeier)

Diese Aussage steht im Zusammenhang mit dem Wunsch bei einem zunehmenden Anteil der Gäste, zu verstehen, was ein Lebensmittel ausmacht, von der Scholle bis zum Teller. Digitale, automatisierte, industrielle Abläufe sind nach Christian Mittermeier „abgehackt“ und häufig auf Profit getrimmt. Die nachhaltige Verarbeitung erfordert auch den Umgang mit nicht standardisierten, sondern natürlich gewachsenen pflanzlichen und tierischen Produkten. Daraus ergeben sich Grenzen der Systematisierung und die Notwendigkeit einer individuellen und kreativen Zubereitung. Andererseits sind es gerade digitalisierte Prozesse, die laut Stefanie Milcke eine Nachvollziehbarkeit der Herkunft von Produkten erst ermöglichen.

Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, dass Zettel und Stift immer weniger zur Küche der Zukunft gehören, da die Digitalisierung einige Vorteile bietet. Beispielsweise waren die Bestellannahme und der Abruf von Speisen ohne digitale Systeme deutlich aufwändiger (Luise Schettel). Die Arbeit mit Küchenmonitoren schafft einen besseren Überblick als die Bonleiste. Die Erfassung der Zeiten zwischen Bestellung, Produktion und Service am Tisch bringt mehr Transparenz. Prozesse werden schneller, da es keine Zeitverzögerung zwischen der digitalen Bestellannahme und Weiterleitung an die Küche gibt. Im Ergebnis führt dies zu einer höheren Gästezufriedenheit.

Die Technik kann in Teilen Erfahrungen und Routine beim Personal ersetzen bzw. ist eine notwendige Weiterentwicklung, um dem Mangel an Mitarbeiter*innen in der Küche zu begegnen. Allerdings hängt der denkbare Umfang vom Konzept, sprich der Speisekarte ab. Ein Landgasthof und insbesondere die Systemgastronomie mit Produktspezialisierungen auf z.B. Burger oder Pizza bieten mehr Einsatzmöglichkeiten als die Sternegastronomie. Hemmnisse für den weiteren Einsatz von digitalen Systemen sind die teilweise fehlende Integration in bestehende Systeme – z.B. bei Mischbetrieben mit Hotel und Restaurant unter einem Dach (Christian Mittermeier). Über immer mehr „digital natives“ wird die Akzeptanz, aber auch die Forderung nach digitalen Systemen in der Küche steigen. Der Job kann dadurch attraktiver werden. Gleichzeitig wird es weiterhin Mitarbeiter*innen geben, die im positiven Fall zumindest eine intensive Schulung benötigen oder sich im negativen Fall gegen digitale Systeme wehren. Hier ist die Vorbildfunktion der Führungskräfte bzw. Inhaber*innen gefordert.

In der Küche der Zukunft sind Szenarien denkbar, bei denen z.B. die Gemeinschaftsverpflegung ohne Köchin bzw. Koch auskommt. „Da ist es sinnvoll und der vollautomatische Kombidämpfer schreit danach, dass Barcodes von der Verpackung eingescannt und dann hinterlegte Programme gestartet werden. Aber das ist das Gegenteil von dem was ich möchte. Ich möchte Dinge anbieten, für die ich stehe und die ich selbst mag, ich möchte ein besonderes Knowhow haben und den Leuten damit etwas mitgeben. Es gibt nur wenige intimere Vorgänge, als etwas zu essen, das jemand anderes zubereitet hat, da steckt viel Vertrauen drin“ (Christian Mittermeier).

Um den zukünftigen Herausforderungen der Digitalisierung und der Professionalisierung von logistischen Prozessen in der Gastronomie gerecht zu werden, muss sich auch die duale und akademische Ausbildung verändern. „Die Ausbildung zur Köchin/zum Koch ist sehr konservativ. Man lernt die klassischen Methoden zum Garen und es wird weniger auf den Kombidämpfer, neue Methoden, aktuelle Technik oder innovative Produkte eingegangen.“ (Luise Schettel). Bei der akademischen Ausbildung fehlt es den Studierenden teilweise an praktischem Know-how, d.h. die Startbedingungen sind sehr unterschiedlich und somit die Fähigkeit, die Management-Theorie und die Praxis zu verknüpfen. Eine Vorlesung wie z.B. „Angewandte digitale Produktionslogistik in Service und Küche“ fehlt. Die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung wurden jedoch im Studiengang Hotel- und Restaurantmanagement der Hochschule Heilbronn in der Zwischenzeit stärker verankert.

Eine weitere Voraussetzung für den stärkeren Einsatz von digitalen Systemen in der Gastronomie ist die Verfügbarkeit von passenden Systemen für unterschiedliche Konzepte, Unternehmensgrößen und Ist-Situationen. Hinzu kommt die Notwendigkeit für ein belegbares positives Kosten-/Nutzen-Verhältnis. Nach Aussage von Stefanie Milcke gibt es diese Systeme für die digitale Optimierung entlang der wesentlichen Prozesse in der Gastronomie bereits, d.h. von der Bestellannahme und Weiterleitung, über die Produktion, Bezahlung, Lagerhaltung etc. „Die Digitalisierung findet jedoch aktuell mehr im

Gasträum und bei den Verwaltungsprozessen und weniger in der Küche statt“ (Stefanie Milcke). Digitalisierungspotentiale bestehen dort u.a. im Bereich Self-Ordering, Vernetzung zwischen Kasse und Warenwirtschaft, z.B. beim Waste Management durch Artikelverkaufsprognosen mit Machine Learning, automatisierte Personalplanung durch Umsatzprognosen und Reservierungssysteme mit Gästeprofilen zur Umsatzsteigerung.

Vor dem Hintergrund, dass die Vorteile von digitaler Bestellannahme, Weiterleitung und Abruf von Speisen auch in der Individualgastronomie aus Sicht der meisten Expert*innen überwiegen, soll abschließend der bereits in Abb. 1 dargestellte manuelle Prozess von der Bestellung bis zur Lieferung nunmehr weitestgehend automatisiert dargestellt werden (siehe Abb. 3). Der Weg zur und die Eingabe an der Kassenstation entfällt. Die Bestellungen werden mit Gangfolgen und Sonderwünschen auf Monitoren in der Küche dargestellt und auf Stationen verteilt. Abholbereite Speisen können auf einem Servicemonitor angezeigt und Zubereitungszeiten erfasst werden. Bei Vollausslastung können ggf. schnelle Gerichte eingeschoben werden. Das System arbeitet mit weniger Papier.

Abbildung 3: Automatisiertes Prozessschaubild von der Bestellung bis zur Lieferung von Speisen

Quelle: Gastro-MIS GmbH 2020

6. Fazit

Dieser Artikel sollte einen Beitrag dazu leisten, die Hintergründe in der Gastronomie besser verstehen und die Leistung eines Küchenteams besser wertschätzen zu können. Mit der Darstellung der relevanten Prozesse und dem Umgang mit diversen Herausforderungen wird deutlich, dass die komplexen Aufgabenstellungen in der Gastronomie unterschiedliche Lösungsansätze erfordern, die denen der industriellen Produktion in vielerlei Hinsicht ähneln und auch in nichts nachstehen.

Den Ergebnissen dieser Arbeit ist einschränkend hinzuzufügen, dass eine Allgemeingültigkeit der Aussagen aufgrund der geringen Anzahl der geführten Interviews nicht gegeben sein kann. Auch haben die Größe und Art der Betriebe einen wesentlichen Einfluss auf die Prozesse. So ist davon auszugehen, dass die Abläufe z.B. in Kantinen, Schnellimbissen oder in der Systemgastronomie gegenüber den Ergebnissen in diesem Artikel deutliche Unterschiede aufweisen. Diese systematisch herauszuarbeiten und zu vergleichen wäre einer weiteren Forschung wert.

Die Digitalisierung von Prozessen in der Gastronomie gewinnt wie in anderen Branchen auch an Dynamik und steht vor ähnlichen Herausforderungen wie in der Industrie. Auch hier müssen Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft und Erfahrung vom Nutzen überzeugt und gut eingearbeitet werden. Ebenso wird die Digitalisierung eines ineffizienten, komplexen, nicht-standardisierten Prozesses wenig Mehrnutzen bringen, sodass vor der Einführung der Digitalisierungsoptionen zunächst eine Optimierung von Prozessen stattfinden sollte, um die eigentlichen Potenziale besser erkennen und heben zu können. Die systematische Untersuchung von erhofften und realisierten Einsparpotenzialen durch Digitalisierung in der Gastronomie bietet weiteren Forschungsbedarf.

Es ist deutlich geworden, dass in der akademischen bzw. dualen Ausbildung in der Gastronomie ergänzend zum eigentlichen Erlernen des Handwerks Modernisierungsbedarf bei den Lehrinhalten im Bereich von logistischem Prozessknowhow aber auch bei den Digitalisierungsmöglichkeiten besteht.

Der wesentlichste Unterschied zwischen der industriellen Produktion und der Produktion in der Küche der Individualgastronomie ist wohl der stärkere Fokus auf den Menschen - als Gast aber auch als Mitarbeiter*in. Der Kunde als Mensch ist nicht nur räumlich näher an der Produktion, der Kontakt und das Produkt ist auch persönlicher – „intimer“. Sowohl die nicht standardisierten frischen Zutaten, unvorhergesehene Ereignisse als auch die individuellen Wünsche der Gäste bedürfen einer hohen Flexibilität und Agilität. Dabei ist in der Individualgastronomie der/die Küchenmitarbeiter*in als Mensch mit seiner Kreativität und Leidenschaft aller Digitalisierung und Standardisierung zum Trotz mehr gefragt denn je.

Zum Schluss danken wir herzlichst allen interviewten Expert*innen für die geduldige Beantwortung aller Fragen und deren Bereitschaft, Einblicke hinter ihre Kulissen zu geben.

Literatur:

BMWi, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Wie digital ist Deutschlands Wirtschaft?, <https://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/Lagebild/Wie-digital-ist-Deutschlands-Wirtschaft/wie-digital-ist-deutschlands-wirtschaft.html>, Erscheinungsdatum: unbekannt, Abrufdatum: 09.07.21 (2021)

Bookatable GmbH & Co. KG, Sonderwünsche: Restaurants müssen flexibel sein! Aktuelle Bookatable-Umfrage: Werden Sonderwünsche nicht erfüllt, verlieren Gastronomen drei Viertel ihrer Gäste, <https://www.presseportal.de/pm/105547/3448688>, Erscheinungsdatum: 06.10.2016, Abrufdatum: 23.08.2021 (2016)

Bookatable GmbH & Co. KG, Wie viel Wartezeit halten Sie im Restaurant nach der Bestellung für angemessen?, in: Statista, Statista GmbH, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/752558/umfrage/angemessene-wartezeit-beim-restaurantbesuch/>, Erscheinungsdatum: 07.2017, Abrufdatum: 23.08.2021 (2017)

Dehoga Bundesverband, Digitale Angebote, <https://www.dehoga-bundesverband.de/branchenthemen/digitale-angebote/>, Erscheinungsdatum: unbekannt, Abrufdatum: 09.07.21 (2021)

Drescher, F., Zeller, M., Procurement Management in the German Restaurant Industry: A Comparison Between Top 100 Restaurants and Smaller Restaurants, in: Journal of Culinary Science & Technology, Vol. 15/4, S.360-379 (2017)

Gastro-MIS GmbH, Zeitersparnis durch Monitoring, <https://www.amadeus360.de/produkte/monitoring-fuer-kueche-service-und-ausschank/>, Erscheinungsdatum: 2020, Abrufdatum: 26.08.2021 (2020)

George, B.P., Williams, A.J., Henthorne, T.L., E-procurement in the hospitality industry: an exploratory study, in: International Journal of Procurement Management, Vol. 4 (1), S.37–55 (2011)

Hänssler, K. H., Management in der Hotellerie und Gastronomie. Betriebswirtschaftliche Grundlagen, 10. Auflage, Berlin/Boston (2021)

Herrmann, F. J. (Hrsg.), Die Lehrküche – Lernfelder im Kochberuf, Hamburg (2016)

Management Forum Starnberg, Konferenz “Digitalisierung in Gastronomie und Küche”, <https://www.management-forum.de/konferenzen-seminare/alle/termin/digitalisierung-in-gastronomie-und-kueche-07-09-2021/>, Erscheinungsdatum: 2021, Abrufdatum: 27.08.21 (2021)

Muller, C C., The Leaders of Managers, Leading in a Multi-Unit, Multi-Site & Multi-Concept World, Boston (2013)

Pfeifer, T. (Hrsg), Schmitt, R. (Hrsg), Masing Handbuch Qualitätsmanagement, 7. Überarbeitete Aufl., München (2021)

Raghavendra, A. N., Nijaguna, G., Supply Chain Management in Hospitality Industry: Impact on Service Quality in McDONALD’S Restaurants, Bangalore, in: Global Journal of Commerce & Management Perspective, Vol.4 (2), S.22-29 (2015)

Schätzing, E.E., Qualitätsmanagement in der Gastronomie, In: Jamin, K.W. (Hrsg.), Praxis Qualitätsmanagement, Berlin (2015)

Schindler, B., Ahaus: Das Silicon Valley der Deutschen Gastronomie, <https://www.presrestaurant.de/ahaus-digitalisierung-gastronomie>, Erscheinungsdatum: 10.09.2019, Abrufdatum: 27.08.2021 (2019)

Schneider, W., Unternehmen, die unser Leben veränderten, Wie McDonald's den Hamburger auf das Fließband legte und mit Franchising die Welt eroberte, Norderstedt (2018)

Statistisches Bundesamt, aktuelle Umsatzsteuerstatistik 2019, Erscheinungsdatum 03.2021, zitiert nach: Dehoga Bundesverband, Anzahl der Unternehmen - Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen des Gastgewerbes, <https://www.dehoga-bundesverband.de/zahlen-fakten/anzahl-der-unternehmen/>, Erscheinungsdatum: 2021, Abrufdatum: 23.08.21 (2021)

Schopohl, M., Wefers, H.-P., Haase, J., Hayner, D., Siegert, S., Warden, S., Zeller, M., Systemgastronomie, Kompetent in Ausbildung und Beruf, Hamburg (2019)

Schopohl, M., Wefers, H.-P., Hummel, M., Warden, S., Fachkraft im Gastgewerbe - Kompetent in Ausbildung und Beruf, Hamburg (2015)

Stähler, J., Gastro.Digital, Strategien und Praxisbeispiele für den Einsatz der neuen Technologien in Marketing und Unternehmensführung, Frankfurt (2020)

Weber, J., Daten werden zu einer der wichtigsten Zutaten in der Gastronomie“, in: Controlling & Management Review 61, S.72–75 (2017)

Ziegenbein, R., Toolbox Produktionsmanagement Grundlagen für Studium und Praxis, 3. Erweiterte Aufl., Münster (2020)

Die Autoren

Carola Schulz studierte Wirtschaftsingenieurwesen und promovierte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Anschließend war sie mehrere Jahre in der Logistik eines großen Automobilzulieferers im Geschäftsbereich Automotive Aftermarket als Logistikplanerin und Projektleiterin tätig. Seit 2019 ist sie Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Supply Chain Management an der Fakultät für Wirtschaft und Verkehr der Hochschule Heilbronn. Aktuelle Interessen liegen in der Digitalisierung von logistischen Prozessen und Tätigkeiten und der damit einhergehenden Wandlung von Berufsbildern, Lean Management und der Rückführungslogistik im Zuge der Circular Economy. Nachdem sie sich schon immer gefragt hat, was eigentlich hinter den verschlossenen Türen in einem Restaurant vorgeht, beschloss sie im Rahmen dieses Artikels mehr über die Hintergründe herauszufinden.

Kontakt: Carola.Schulz@hs-heilbronn.de

Markus Zeller studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Aalen und promovierte 2009 an der Universität Bremen. Von 1995 bis 2010 war er bei der Brauerei ABInBev u. a. Geschäftsführer InBev Deutschland sowie Sprecher der Geschäftsführung Bars & Co. Von 2011 bis 2021 war Markus Zeller an der Hochschule Heilbronn in der Fakultät International Business Professor für Systemgastronomie und Studiendekan für den Studiengang Hotel- und Restaurantmanagement. Im September 2021 wechselte er als Professor für Allgemeine BWL, Tourismus- und Hospitality-Management an die Jade Hochschule Wilhelmshaven. Obwohl sich Markus Zeller umfassend mit der Systemgastronomie beschäftigt, gilt sein Interesse auch der Professionalisierung der Individualgastronomie und damit einhergehend der Frage, was die Individualgastronomie untereinander, von der Systemgastronomie und von anderen Branchen lernen kann.

Kontakt: markus.zeller@jade-hs.de

